

Del mar al plato

Taller

Taller organizado por el Laboratorio de Pesquerías (Cinvestav-Mérida) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero de 2025.

Título del Taller

Del mar al plato.

Público objetivo

Alumnas de secundaria.

Organizadores

Katina Roumbedakis, Silvia Salas Marquez, Natali Cárdenas Palomo, Fernanda Nohemi Nava Islas, Dylan David Díaz Pinto, Paulina Valeria Guarneros Narváez, Claudia Elizabeth Peña Montoya, Miguel Angel Cabrera, Daniela Guadalupe Medina Euán, Frida Iridiane Eb Contreras, Ivan Rene Noh Panti, Ana Valentina Trejo Aké.

Objetivos

1. Demostrar las **relaciones que se desarrollan** entre actores de una cadena de valor de productos del mar.
2. Mostrar el **papel fundamental de las mujeres** en las cadenas de valor de las pesquerías.
3. Reflexionar sobre los **desafíos y las contribuciones de las mujeres** en la sostenibilidad pesquera.
4. Fomentar el **interés de las niñas por el trabajo de las científicas**.

Materiales usados

- Porta papel rotafolio.
- Cartel explicativo sobre la 'Cadena de Valor', concepto del mar al plato.
- Bandas de cabeza de diferentes colores con roles de mujeres en la cadena de valor: pescadora (azul), procesadora (amarillo), vendedora (naranja), propietaria de restaurante (rojo), consumidora, científica (marrón).
- Hilos coloridos (azul, amarillo, naranja, rojo)
- Carteles explicativos sobre 'Historias de Mujeres Científicas Inspiradoras'.
- Premios: Ligas para cabello, llaveritos, Peluches de tiburones.

Procedimiento (40 minutos)

1. **Bienvenida y Recepción (5 min)**

Se da la bienvenida a las participantes y se les guía a través del proceso. Primero, se les entrega un gafete con su nombre y se les solicita escribir su nombre en un papel para una rifa que será realizada al final de la dinámica. Luego, se les indica el siguiente paso, donde cada una elige un color y recibe una banda de cabeza que representa su rol en la cadena de valor o, en el caso de las científicas, un gafete y una bata.

2. **Introducción: Las mujeres en las pesquerías (10 minutos)**

Se realiza una breve presentación en la que se explica de manera sencilla el concepto de cadena de valor en pesquerías, utilizando la idea "Del mar al plato" como referencia. Para apoyar la explicación, se emplea un cartel ilustrativo de la cadena de valor.

A continuación, se plantea una pregunta reflexiva: **¿Sabían que muchas mujeres trabajan en varias etapas de la cadena de valor hasta que el pescado llega a nuestras mesas?**

Se invita a las participantes a reflexionar sobre las etapas de la cadena de valor en las que pueden participar las mujeres, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo actividades como la pesca, la colecta, la selección y procesamiento de pescados, la venta en mercados locales y el trabajo científico.

Observación: Se enfatiza la interacción entre mujeres y hombres en estas actividades y su influencia en las dinámicas de la cadena de valor.

3. Actividad Interactiva: "Construyendo una Cadena de Valor" (10 minutos)

Se lleva a cabo una dinámica en grupo en la que cada participante recibe una banda de cabeza que representa un rol específico (de diferentes colores) dentro de la cadena de valor de la pesca.

Roles asignados:

- **Pescadora** (■): Captura los productos del mar.
- **Procesadora** (■): Limpia y procesa el pescado en una planta de procesamiento.
- **Vendedora** (■): Vende pescado o mariscos.
- **Propietaria de restaurante** (■): Ofrece platillos de pescado o marisco en su restaurante.
- **Consumidora** (■): Compra y disfruta del pescado.
- **Científica** (■): Estudia cómo hacer la pesca más sostenible.

Construcción de la cadena: Se explica la dinámica y se asigna a cada rol un hilo de un color específico. Para representar la comercialización del pescado, las participantes deben pasar el hilo del color correspondiente a su rol al actor de su elección, explicando el motivo de su decisión.

La actividad inicia con las pescadoras, quienes pueden "vender" su pescado a cualquier otro actor en la cadena de valor, lanzándole el hilo azul. El siguiente actor que recibe el hilo azul debe decidir a quién venderlo, siguiendo la lógica de su rol. Por ejemplo, si la pescadora vende el pescado a una procesadora, esa lo filetea y lo vende a otro actor, lanzándole el hilo amarillo a, por ejemplo, una vendedora. La vendedora puede optar por congelarlo y posteriormente venderlo a una propietaria de restaurante, lanzándole el hilo naranja, quien finalmente solo puede vender a la consumidora, lanzándole el hilo rojo.

Las razones para elegir a un actor sobre otro pueden incluir factores como por ejemplo cercanía, acuerdos informales o mejor precio. La dinámica continúa hasta que se forma una cadena completa que conecta a todos los actores. Al finalizar, se reflexiona sobre la interconexión de cada etapa de la cadena de valor y la importancia de la participación de las mujeres en cada una de ellas.

4. Mujeres Científicas Inspiradoras (5 minutos)

Compartiendo historias: Se presentan ejemplos de mujeres científicas que han destacado en distintas áreas del conocimiento. Se utilizan carteles con información sobre cada una de ellas:

- **Jane Goodall:** Etóloga pionera en el estudio de chimpancés.
- **Eva Gallegos:** Investigadora en tratamientos no invasivos para la erradicación del cáncer cérvico-uterino y lesiones premalignas causadas por el virus del papiloma humano.
- **Julieta Norma Fierro Gossman:** Astrónoma mexicana con estudios sobre el sistema solar y reconocida divulgadora científica.
- **Katya Echazarreta:** Primera mujer mexicana en viajar al espacio.
- **Katherine Johnson:** Una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica en la NASA, destacada por sus contribuciones en cálculos orbitales.

Al finalizar la presentación, cada organizador comparte brevemente sobre su labor como científica(o).

5. Reflexión y Cierre (5 min)

Se realiza una reflexión sobre las lecciones aprendidas, destacando el papel fundamental de las mujeres en la cadena de valor de la pesca. Se enfatiza la importancia de visibilizar su contribución en cada etapa y su impacto en la sostenibilidad del sector. Para cerrar, se retoma el significado del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, dejando un mensaje de coraje e inspiración para motivar a las participantes a seguir explorando el mundo de la ciencia y la pesca.

6. Rifa y Regalitos (5 min)

Se realiza un sorteo en el que se seleccionan tres nombres al azar. A las dos primeras ganadoras se les entrega un llavero como regalo, mientras que el tercer nombre seleccionado recibe el premio principal: un peluche de tiburón. Al finalizar, todas las participantes reciben como detalle unas ligas para el cabello.

Fotos del Taller Del Mar al Plato realizado en Cinvestav-Mérida. Equipo organizador (arriba izquierda); Cartel explicativo sobre la 'Cadena de Valor', concepto del mar al plato (arriba derecha); Bandas de cabeza con los roles para la dinámica (medio izquierda): Pescadora (medio derecha), Vendedora (abajo izquierda) y Consumidora (abajo derecha).

Sobre este documento

Este documento describe la metodología del taller 'Del mar al plato' organizado por el Laboratorio de Pesquerías (Cinvestav-Mérida) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero de 2025. La metodología se basa en actividades participativas y dinámicas que fomentan el aprendizaje práctico, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia entre las participantes. Su diseño puede ser adaptable a diferentes públicos y edades, contextos educativos y niveles de conocimiento, permitiendo ajustar los contenidos y recursos según las necesidades del grupo.